

PAN-TURANİZM VE KAFKASYA MESELESİ

PAN-TURANISM AND THE CAUCASUS ISSUE

RESULZADE Mehmet Emin (2020) *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ISBN: 978-625-408-005-0

Necdet Cura

Geliş Tarihi/Received Date: 28 Mart 2026

Kabul Tarihi/Accepted Date: 5 Haziran 2026

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Haziran 2026

Kitap İncelemesi/Book Review

DOI Numarası: 10.5281/zenodo.20730490

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.

curanecdet@gmail.com

ORCID: 0009-0003-0192-0714

Atıf: CURA Necdet (2026) "Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, s. 91-96.

Kitap İncelemesi

Azerbaycan'ın Türk fikir tarihi için önemli bir mütefekkir ve devlet adamı olan Mehmet Emin Resulzade, pek çok eseriyle Türkçülük fikriyatına katkıda bulunmuştur.

Ötüken Neşriyat etiketiyle 2020 yılında basılan *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi* adlı eser, Vügar İmanbeyli tarafından Rusçadan çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır. 1920'li yılların sonunda Rus muhacir basınındaki tartışmalara bir yanıt mahiyetinde kaleme alınmıştır. 1930 yılında Paris'te basılan eser, Kafkas İstiklal Komitesi'nce yayınlanmıştır. Kafkas İstiklal Komitesi, 15 Haziran 1926'da İstanbul'da kurulmuş ve Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya muhaceretinin liderlerini bir araya getirmiştir. Temel derdi, Kafkas coğrafyasını Sovyetlerden arındırmak ve bölge halklarını dış müdahalelere karşı korumaktır. Eserin ortaya çıkış süreci, dönemin muhacir siyaseti ve Kafkasya merkezli ideolojik mücadeleleriyle doğrudan ilişkilidir. Kitabın hazırlanışında 1920'lerin sonlarında Rus muhacir basınında yeniden

alevlenen "Panturanizm" tartışmaları etkili olmuştur. Özellikle Ermeni muhacir yazarlar Zaven ve Vartouhi Nalbandyan'ın kaleme aldığı ve Türkiye'yi "Turancı tehdit" ekseninde değerlendiren eserlere cevap verme ihtiyacı doğmuştur. Resulzade'nin dilinde sürekli bir tepki vardır. Bu dil, eserin genelinde kendisini hissettirmektedir. Resulzade, bu tartışmalara İdeolojik ve hamasi sloganlarla değil; tarihî gerçeklikler, siyasi şartlar ve somut deliller üzerinden karşılık vermeyi tercih etmiştir. Eserin dili de bu nedenle savunmacı, analitik ve siyasi gerçekçilik temellidir. Ayrıca kitapta yer alan fikirlerin bir kısmının daha önce Resulzade'nin yayımladığı farklı yayın organlarında çıkmış olması, metnin hem muhacir Türk düşünce çevrelerinin ortak hafızasını hem de dönemin entelektüel mücadele atmosferini yansıtan önemli bir kılmaktadır.

Kitap "Türkçe Baskıya Ön Söz", "Neşriyattan", "Ön Söz (Noy Jordaniya)", "Rusya Köleliğinde", "Ne 'Gübre, Ne de 'Malzeme'!", "Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi", "I-Em-

peryalci Devletlerin Demagojisi”, “II-Zarvand’ın Kitapçığı”, “III-Günümüzdeki Pan-Turanizm”, “IV-Mazideki Pan-Turanizm”, “V-Pan-Turanizmdeki İki Eğilim”, “VI-Kafkasya Konfederasyonu Düşüncesi”, “VII-Genel Çıkarımlar ve Netice”, “Ekler”, “Acayip İtirazlar”, “Azerbaycan ve Kerenski”, “Türkiye ve Pan-Turanizm”, “Mühim Bir Konferans”, “Kerenski’nin Endişesi”, “Resulzade M. Emin Bey’in Bir Eseri Münasebetiyle”, “Üç Kitap İlanı” başlığını taşır ve “Dizin” ile son bulur.

“Türkçe Baskıya Ön Söz” kısmında kitabın Türkçe imlaya göre ikmal edildiği ve yazım hatalarının düzeltildiği belirtilmektedir.¹ Kitabın ilerleyen satırlarında da gözükmektedir ki yayına hazırlayanın bu titizliği okuyucu adına son derece bilgilendirici olmuştur. “Ön Söz” kısmında Noy Jordaniya, Batı’yı eleştirir² ve Panislamizm’in yıkılmasının sebeplerini sayar. Eser daha önce Mehmet Emin Resulzade ve Noy Jordaniye isimlerini hiç tanımayan için ise dipnotta bu isimlerin hayatını aktarmakta ve okuyucuyu bilgilendirmektedir.

“Rusya Köleliğinde” başlığında metin başlar başlamaz yoğun dipnot kullanımı görülmektedir. Bu durum, bazı okuyucular açısından metnin okunabilirliğini zorlaştırabilir. Yazar bu bölümde Kafkasya Konfederasyonu fikrini savunmaktadır.³ Resulzade Kafkasya Konfederasyonu düşüncesine ilişkin görüşlerini şu ifadelerle açıklamaktadır:

Bağımsız Kafkasya, sadece bu bölgedeki halkların refahının teminatı değil, uluslararası camiada da ciddi bir faktördür. Her zaman kuzeyden gelen tehditler altında bulunan güney komşularımız da Konfederatif Kafkasya’nın tampon bir devlet gibi mevcut olduğu zaman ancak kendi geleceklerinden

*emin olabilirler. Kuşkusuz, Kafkasya-şümul bir devlete ulaşma yönündeki gerçek faaliyetimiz, güney komşularımızda bize ve çabalarımıza karşı gereken saygıyı da uyandırabilir.*⁴

Resulzade, sert bir üslupla Aryanların birleşmesi meselesini ele alır. Bu bölümü bitirirken bir ikazla şu ifadeleri kullanır: “Milletlerinden ziyade kendi zevk ve menfaatleri saikiyle hareket eden Ermeni siyasilerinden bir kısmı millettaşlarını, beraber yaşamak mecburiyetinde bulunduğu komşuları aleyhinde maceracuyane çıkmazlara sevk etmekten sakınırlarsa, bizce, kendi ırktaşları hesabına, çok akıllı ve çok hamiyetli bir harekette bulunmuş olurlar!..”⁵

“Ne Gübre Ne Malzeme” bölümünde ise I. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığından sonra bazı milletlerin bir sınav verip millî devletler kurduğunu aktaran Resulzade, okuyucuyla adeta konuşur. Der ki “Bu hayalcilerin kimden ibaret olduğunu belki de tahmin ediyorsunuz. Rusya ahvaline aşına ve ezcümle Beyaz Rus muhacirleri arasındaki siyasi ve ümit ve cereyanlarla alakadar olanlar hiç şüphesiz bu hayalcileri keşifte pek de müşkülât çekmezler.”⁶ Devamında eski Rusya başbakanı Aleksandr Kerenski eleştirisi yapılır. Panturanizm’in, Panrusizm’in düşmanı olduğunu söyleyen Resulzade, romantik Panslavistlerin “Büyük Slavya”nın ortaya çıkmadığını söyler.⁷ Başlangıçta ilginç gelen başlığı son satırlara doğru geldiğinde anlamı daha da netleşir ve Rus emperyalizmini yaşamış milletlerin Ruslara gübre ve malzeme olamayacağını söyleyerek bölümü bitirir.

“Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi” başlığında yine sıkça bir dipnot kullanı-

¹ Mehmet Emin Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, haz. Vügar İmanbeyli, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020, s.9.

² Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 13.

³ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 24

⁴ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 68.

⁵ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 68.

⁶ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 28.

⁷ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 33

mı mevcuttur. Yazar, Rusları “demagoji” yapmakla⁸ itham eder. Andrey Nikolayeviç Mandeltaşam isimli uluslararası özel hukuk uzmanı bu yazar, Zarevand’ın eserini inceler. Resulzade’ye göre kitabın ilk kısımlarında objektif yaklaşan yazar, ilerleyen kısımlarda subjektif bir perspektif ortaya koymuştur. 6 madde sıralar ve bunların tamamının yalan olduğunu söyler.⁹ Zarevand, Türkçülüğü sistematize eden Ziya Gökalp’in ağzından beyanat verir ve “Oğuzistan, yakın geleceğin büyük Türkiye’sidir.” der. Devamında Gökalp’tan alıntılar yapar ve Gökalp’in bu birlikten anladığı şeyin siyasi değil kültürel bir birlik olduğu ifade edilir.¹⁰

“Günümüzdeki Pan Turanizm” alt başlığında ise Resulzade, bu başlığın “hakikati ters yüz etmek” anlamına geldiğini ifade eder. Zarevand ise bu kısımda Mustafa Kemal Atatürk’ün iktidarıyla birlikte Kemalizm’in aslında bir çeşit Türkçülük olduğu kanaatini dile getirir. Zarevand’ın ifadelerine yer verdikten sonra Resulzade, Türkçülük tarihinin iki önemli ismine atıflarda bulunur. Bu kısımda Akçura, Gökalp gibi isimlere değinildikten sonra Mükrimin Halil Yinanç’ın fikirlerine kısaca yer verilir.¹¹

Resulzade’nin yaklaşımındaki en önemli husus, Türkçülüğü doğrudan saldırgan bir siyasi proje olarak değil, Rus emperyalizmine karşı milletlerin kendi kimliklerini ve bilinçlerini muhafaza etme kaygısı olarak değerlendirmektedir. Bu eser, yalnızca Türk dünyasına dair bir fikir metni değil, aynı zamanda Kafkasya’nın geleceği üzerine geliştirilmiş realist bir siyasi perspektif

niteliği taşımaktadır. Özellikle bağımsız ve konfederatif bir Kafkasya fikrinin öne çıkarılması Resulzade’nin meseleyi etnik aidiyet üzerinden değil, bölgesel istikrar ve ortak güvenlik anlayışı üzerinden de okuduğunu göstermektedir.

Resulzade daha sonra Anadoluculuk hareketini ve tarihsel sürecini ele almıştır.¹² Ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserinden alıntılara yer vermiştir.¹³ Atatürk burada bir tarih anlatımı yapmıştır. Oldukça uzun olan bu alıntıda bazı kısımlar italik olarak yazılmıştır. Resulzade bu bölümü “ütopik Pan-Turanizmi reddeden bir nutuk” olarak nitelendirmiştir.¹⁴

“IV-Mazideki Pan-Turanizm” alt başlığında ise Resulzade, ilk bölümlerin aksine bu sefer kendi fikirlerini sarıh bir şekilde açıklamaya çalışır. Bu bölümde farklı fikirlerin alıntıları çok az olmuştur. Ütopik Türkçülüğü reddeden ve realist bir Türkçülükten bahsedileceğini açıklayan Resulzade¹⁵, Panturanizm fikriyatının şovenist milliyetçilikten farklı olduğunu söyledikten sonra şovenizm için bir tanım yapmıştır. I. Dünya Savaşı’nın Batı milletleri için farklı Doğu milletleri için farklı sonuçları ortaya koyduğunu tespit etmiştir.¹⁶ Konuyu Panislamizm fikriyatına getiren Resulzade, Afgani’den alıntılar yapmıştır.¹⁷

Afgani’nin dinden çok “dil”e önem verdiğini söyleyen Resulzade,¹⁸ sonrasında Ziya Gökalp’tan da alıntılara yer vermiş ve Osmanlı Modernleşme Hareketleri’ni yorumlamıştır.¹⁹ İlerleyen sayfalarda ise “Türk millî mefkûresinin başlıca gelişme döneminin

⁸ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 34.

⁹ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 38.

¹⁰ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 40.

¹¹ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 45.

¹² Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 45.

¹³ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 46-48.

¹⁴ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 50.

¹⁵ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 50.

¹⁶ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 50.

¹⁷ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 52.

¹⁸ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 52.

¹⁹ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 53-55.

Balkan Savaşları ve Cihan Harbi olduğunu kaydetmiştik.” İfadelerine yer vermiştir.²⁰ Bu bağlamda Türk milliyetçiliği tarihinde Balkan Savaşları'nın önemi ve Rumeli Türklüğü'nün modern Türkiye'nin kurucu ideologlarını yetiştirmedeki rolü de ayrıca ele alınmıştır.²¹

Resulzade, Türk Ocakları'nın önemini vurgulamakta ve burayı önemsemektedir.²² Mehmet Emin Bey, Orhan Seyfi, Yakup Kadri, Köprülüzade Mehmet Fuat gibi isimlere değinmektedir. Bu isimler ile ilgili öz bilgiler yine dipnotlarda yer almaktadır. Hangi millete ait olduğu sorulduğunda “Müslüman” olduğunu dile getiren Mehmetçik örneği verilmektedir. Sonrasında ise şu vurucu cümleyle bölüm sona ermektedir: “(...) Fakat şimdilerde ‘Pan Turanizm’ sayesinde gerek Sovyet Rusya’daki Müslümanlar, gerekse ‘Osmanlılar’ kendilerini aynı Türk ismi ile tanımlıyorlar.”²³

“V-Pan-Turanizmde İki Eğilim” bölümünde meseleyi sistematize bir şekilde ele alan Resulzade, iki eğilimden kastettiği “merkeziyetçilerin romantik cereyanı ve ademimerkeziyetçilerin realist cereyanı”²⁴ olduğunu dile getirmektedir. Ali Haydar Emir Bey ile olan polemliğini anlatır. Pangermenistler ve Panslavistler ile ilgili bazı tespitlerde bulunan Resulzade, Pangermanizm'in başarılı olduğunu, Havlice'ın Slav ideolojisine “Slav federasyonu”²⁵ kavramını kazandırdığını ifade eder. Avrupa tarihinde yaşanan olaylardan yola çıkarak Almanların birleştiğini ama Slavların ayrı düştüğünü söyler.²⁶ Kendi kanaatini bildirir ve bölümü bitirir.

“VI-Kafkasya Konfederasyonu Düşüncesi” bölümünde ise Azerbaycanlıların partisi Müsavatın kongresinde alınan karara değinir.²⁷ Resulzade, Bağımsız Kafkasya düşüncesini savunur ve geçmişte Kafkasya coğrafyasının mücadele alanı olmasına karşılık kader ortaklığının olduğunu ve uluslararası politikada öneme sahip olacağını aktarır ve bölüme son verir.²⁸

“VII-Genel Çıkarımlar ve Netice” bölümünde daha önce anlattıklarının bir hülasesi niteliğindedir. Panturanizm mefkûresinin ilerici bir düşünce olduğunu²⁹ ve Bağımsız Konfederatif Kafkasya'nın siyasi birliğini tek yol olarak önerdiği³⁰ gerçeğini savunur. Bu görüşünü pekiştirmek için yine önceki bölümlerde bahsettiği gibi tarihten örnekler verir. Moğol istilaları verdiği bu örnekler arasındadır. Türkçülük düşüncesinin bir tehdit olmadığını,³¹ Mustafa Kemal ve Müsavat Partisinden korkulmaması gerektiğini,³² mazlum milletlerin özgürlük yolunda ilerlemesi gerektiğini söyler ve bu değerlendirmelerle bölüm sona erer.

Ekler bölümünde ise toplam 7 ek vardır. İlk ek “Acayip İtirazlar” ismi taşır. Resulzade, Hondkaryan'a karşı eleştirilerde bulunur. İkinci ek “Azerbaycan ve Kerenski” başlığı taşır. Üçüncü ek “Türkiye ve Panturanizm”, Dördüncü ek “Mühim Bir Konferans”tır. Beşinci ek “Kerenski'nin Endişesi”dir. Altıncı ek “Resulzade M. Emin Beyin Bir Eseri Münasebetiyle”dir. Son olarak yedinci ek *Odlu Yurt*, Yıl 2, No. 22, Birinci Kanun/Aralık

²⁰ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 58.

²¹ Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Yahya Kemal Taştan, *Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017.

²² Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 58.

²³ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 62.

²⁴ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 62.

²⁵ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 65.

²⁶ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 66.

²⁷ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 67.

²⁸ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 68.

²⁹ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 69.

³⁰ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 70.

³¹ Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 70.

³² Resulzade, *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, s. 71.

1930'dan itibaren son sayı olan Yıl 3, No. 5-6 (30-31) Temmuz-Ağustos 1931'e kadar kapak sayfasının arkasındaki sayfada aşağıda ilan tekrarlanmıştır." şeklinde kendine yer bulur. Eklerde başta Kerenski olmak üzere birçok isme yanıt verilmiştir. En uzun ek üçüncü ek, en kısa ek ise yedinci ek olarak yer almaktadır. Eser, dizin bölümüyle sona ermektedir.

Resulzade, genel olarak metinde sitemkâr bir dil kullanmaktadır. Kitap adeta Türk milliyetçiliğinin Azerbaycan ve Kafkas halklarının kurtuluşuna yönelik bir kurtuluş manifestosu niteliği taşımaktadır. Resulzade, zaman zaman öfkeli ve hiddetli bir dil kullanmakta ve kendince bir kurtuluşun rotası çizmektedir. Entelektüel birikimi ve üslubunun ağırlığı çok açıktır. Bu durum okuyucular açısından metnin okunmasını zaman zaman zorlaştırabilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi sık dipnot kullanımı dikkat dağıtıp, okumayı zaman zaman zorlaştırırsa dahi kitapta geçen pek çok ismin tanınması açısından oldukça fayda sağlamaktadır. Kitap, Turancılık fikrini jeopolitik ve realist bir perspektifle ortaya koymaktadır. Bu bakımdan eser, benzer ideolojik metinlerden ayrılmaktadır.

Mehmet Emin Resulzade'nin bu çalışması, yalnızca dönemin ideolojik ve siyasi meselelerine verilmiş bir cevap değil; aynı zamanda 20. yüzyılın ilk yarısında Türk dünyası, Kafkasya ve Rusya ekseninde şekillenen siyasi ve politik mücadelelerin bir yansımasıdır. Eser, Panturanizm kavramının Türklük karşıtı kesimlerce çoğu zaman bilinçli biçimde büyütülen ve siyasi propaganda unsuru hâline getirilen yönlerini ortaya koyarken dönemin Türkçülük anlayışının da romantik yayılmacılıktan ziyade millî varoluş ve kültürel dayanışma eksenine kaydığını göstermektedir.

Sonuç olarak *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi* isimli bu çalışma Türk dünyası, Kafkasya siyaseti ve kimlik tartışmaları üzerine okunması elzem olan bir çalışmadır. Resulzade'nin ortaya koyduğu yaklaşım, ideolojik sloganların ötesinde tarihî gerçeklikler ve siyasi şartlar içerisinde şekillenen bir Türkçülük anlayışının örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Türkçülük üzerine

akademik incelemeler yapmak isteyenler için önemli bir çalışma olan bu eser, içerdiği bilgiler bakımından da kayda değer bir nitelik taşımaktadır.

Kaynakça

TAŞTAN Yahya Kemal (2017) *Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

RESULZADE Mehmet Emin (2020) *Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi*, haz. Vügar İmanbeyli, Ötüken Neşriyat, İstanbul.